

Entre semáforos, calles y edificios: la evolución en la ciudad

Xitlali de la Rosa Chávez

Román Espinal-Palomino

Carlos N. Ibarra-Cerdeña

Departamento de Ecología Humana, Cinvestav, Unidad Mérida, Mérida, Yucatán

Palabras clave

adaptación, evolución urbana, filtros ecológicos, selección natural, tolerancia

Ejemplos de especies que muestran adaptaciones morfológicas, genéticas y conductuales al ambiente urbano, reflejando la capacidad evolutiva de la fauna para prosperar en las ciudades. Composición: Román Espinal-Palomino

Resumen

La evolución biológica no es un fenómeno del pasado: ocurre ahora mismo, incluso en medio del concreto y los semáforos. Exploramos cómo las ciudades —con su ruido constante, luces artificiales, fragmentación del hábitat y recursos creados por humanos— genera nuevas presiones ambientales que provocan respuestas evolutivas sorprendentes en los organismos que las habitan. Desde lagartijas con patas más largas hasta ranas que adaptan su canto al ruido urbano, los ejemplos muestran cómo muchas especies se han adaptado a las ciudades. Lejos de ser ajustes fisiológicos temporales (aclimatación), algunos de estos cambios implican modificaciones genéticas, morfológicas y de comportamiento. Las ciudades se revelan como filtros evolutivos activos, capaces de generar linajes únicos adaptados al paisaje urbano. Entender estos procesos nos permite no solo ampliar nuestra visión sobre la evolución, sino también reflexionar sobre cómo construir ciudades más habitables para la biodiversidad... y para nosotros mismos.

Introducción

La evolución biológica es el proceso por el cual las poblaciones cambian a lo largo del tiempo. Estos cambios son impulsados por mecanismos como la selección natural, la deriva genética, la migración y la mutación, los cuales pueden modificar desde la forma del cuerpo hasta el comportamiento o la fisiología de los organismos. Es decir, la evolución moldea cómo viven, se adaptan y sobreviven las especies en distintos entornos.

Aunque podríamos pensar que la evolución requiere mucho tiempo, hoy sabemos que puede detectarse en pocas décadas, incluso en pocas generaciones. Las ciudades –con su ruido constante, contaminación, superficies artificiales y recursos impredecibles– imponen nuevas presiones ambientales en plantas y animales que pueden desencadenar respuestas evolutivas rápidas. Lejos de estar al margen de la evolución, las urbes son escenarios activos donde “la vida cambia ante nuestros ojos”.

Cuando pensamos en evolución impulsada por los humanos, solemos imaginar la domesticación de perros, gatos o ganado, mediante selección artificial. Sin embargo, en este artículo abordamos otro tipo de evolución: aquella que ocurre sin intención humana, como consecuencia de los entornos urbanos que creamos. La urbanización interrumpe los bienes y servicios que recibimos de los ecosistemas naturales al ser intercambiados por la ciudad: genera islas de calor, reemplaza suelos permeables por concreto, altera la hidrología, eleva la contaminación lumínica, sonora y química, y fragmenta los hábitats naturales. La iluminación artificial altera el reloj biológico interno que regula las funciones de los organismos según la luz percibida, indicándoles qué actividades realizar en cada momento del día. Además, esta luz altera las dinámicas naturales entre depredadores y presas. A su vez, el ruido urbano dificulta la comunicación esencial de aves, anfibios y mamíferos. Estas condiciones extremas son filtros ambientales que dificultan la supervivencia de especies con requerimientos específicos. Solo aquellas con gran tolerancia o capacidad de adaptación logran persistir bajo las nuevas condiciones urbanas, lo que no solo representa un reto, sino también un nuevo paisaje selectivo que puede moldear sus rasgos anatómicos, fisiológicos y conductuales de las especies que la habitan.

Para ilustrar cómo ocurre este fenómeno, hemos reunido ejemplos documentados en aves, anfibios, reptiles y mamíferos que muestran señales de adaptación al entorno urbano. Estos casos revelan cómo los paisajes urbanos pueden generar linajes diferenciados. La evolución, lejos de ser una historia del pasado, está ocurriendo en el presente... también entre edificios, asfalto y semáforos.

Aves

Los famosos pinzones de Darwin son un ejemplo clásico de la evolución, ya que las diferentes especies evolucionaron picos adaptados a la variedad de semillas en las Islas Galápagos. Sin embargo, en zonas urbanizadas como Puerto Ayora Santa Cruz, Ecuador, esta especialización se está perdiendo. De León *et al.* (2018; Figura 1A) encontraron que la abundancia de alimentos blandos y procesados, como pan o arroz, ha hecho que los pinzones adopten dietas generalistas, reduciendo las diferencias entre especies y favoreciendo la aparición de individuos híbridos. Aunque esta convergencia puede parecer

inofensiva, tiene efectos a largo plazo: si estos pinzones urbanos se cruzan con individuos de poblaciones silvestres, podrían transmitir rasgos que no son útiles en la naturaleza —como picos más pequeños y blandos—, reduciendo la capacidad de las poblaciones no-urbanas para sobrevivir a condiciones más exigentes. Así, la urbanización no solo modifica el paisaje, sino que también puede afectar el rumbo evolutivo de estas emblemáticas aves, disminuyendo su diversidad.

Una pregunta clave en biología evolutiva es si los cambios observados en la conducta de los animales urbanos reflejan simplemente una respuesta flexible al entorno o si, en realidad, hay adaptación genética en curso. Un estudio reciente en Salvador, Brasil, reveló que esto está ocurriendo en el platanero (*Coereba flaveola*); una pequeña ave común en ambientes urbanos del Neotrópico (Figura 1B). Los investigadores compararon la información genética de individuos urbanos y rurales de esta especie, y encontraron 46 regiones del genoma (el conjunto completo de todo el material genético) bajo selección natural. Muchas de estas regiones de su genoma están relacionadas con funciones clave para sobrevivir en las ciudades: regulación del metabolismo, sistema inmune, expresión genética y, especialmente, del desarrollo del sistema nervioso (Mascarenhas *et al.* 2023). Aunque estas aves que han modificado sus cantos pueden compensar el ruido ambiental, los genes bajo selección no están directamente relacionados con el canto. En cambio, los resultados apuntan a que la urbanización podría estar favoreciendo la capacidad de las aves para cambiar su comportamiento ante los distintos desafíos del entorno urbano. Esta flexibilidad de modificar su conducta podría estar mediada por cambios en el ADN de su sistema nervioso que le facilita la adaptación a condiciones impredecibles de las ciudades.

Reptiles y anfibios

Entre los elementos más comunes del paisaje urbano están las superficies lisas y verticales como postes y paredes. Para animales trepadores como las lagartijas, estas estructuras representan un nuevo entorno. En Puerto Rico, un estudio con la lagartija *Anolis cristatellus* (Figura 1C) reveló que las poblaciones urbanas presentan patas más largas y un mayor número de laminillas en los dedos, adaptaciones que les permiten trepar mejor sobre superficies artificiales lisas (Winchell *et al.* 2016). Para confirmar si estos rasgos eran heredables —y no respuestas plásticas al ambiente— los investigadores realizaron un experimento de “jardín común”, criando descendientes de lagartijas urbanas y forestales bajo idénticas condiciones de laboratorio. Las diferencias persistieron, lo que sugiere una base genética y, por tanto, un proceso de evolución en marcha.

Figura 1. Ejemplos de especies que muestran respuestas evolutivas frente a presiones ambientales urbanas. (A) *Geospiza fortis* (pinzón de Darwin), símbolo de la evolución adaptativa, ha modificado su morfología y conducta alimentaria en entornos urbanos de las Islas Galápagos. (B) *Coereba flaveola* (platanero) muestra señales de adaptación genética urbana relacionadas con el sistema inmune, el metabolismo y el desarrollo del sistema nervioso. (C) *Anolis cristatellus*, una lagartija caribeña presenta patas más largas y mayor tolerancia térmica para moverse sobre superficies lisas y calurosas de las ciudades. (D) *Engystomops* (*Physalaemus*) *pustulosus* (rana túngara), cuyos machos urbanos han modificado su canto para atraer parejas en ambientes ruidosos, y muestran mayor flexibilidad conductual. (E) *Pipistrellus kuhlii*, un murciélago europeo con un tamaño de cráneo mayor, posiblemente como respuesta a la abundancia de presas grandes alrededor de luces artificiales urbanas. Fotografías: Naturalista

Otra característica de las ciudades es el aumento de temperatura por el uso extensivo de pavimento y concreto, fenómeno conocido como “islas de calor”. En otro estudio, Campbell-Staton y colaboradores (2020) demostraron que las lagartijas urbanas de esta misma especie no solo su morfología ha cambiado, sino que también han evolucionado hacia una mayor tolerancia al calor extremo. Estas poblaciones muestran cambios fisiológicos que les permiten mantener una temperatura corporal estable durante olas de calor. Los análisis genéticos identificaron que estas capacidades están asociadas con variaciones en redes de genes relacionados con el desarrollo neuronal, el metabolismo y la respuesta al estrés térmico, sugiriendo que estos organismos están experimentando cambios similares en distintos entornos urbanos. Así, la ciudad no solo actúa como filtro ecológico, sino como motor evolutivo capaz de moldear la biología de las especies a nivel morfológico, fisiológico y genético.

Una característica típica de las ciudades, sobre todo en las grandes urbes, es el ruido constante del tráfico, aviones y maquinaria, lo que genera contaminación acústica. En Panamá, Halfwerk y colaboradores (2018) estudiaron cómo la rana túngara (*Physalaemus pustulosus*; Figura 1D), que depende del canto para atraer pareja, presentan adaptaciones a este entorno ruidoso. Los machos urbanos emiten llamados más complejos y a un ritmo más rápido que los machos de bosque. En experimentos de preferencia, las hembras, sin importar su origen, eligieron sistemáticamente los cantos urbanos. Además, al ser trasladados a entornos controlados, los machos urbanos ajustaron su canto al contexto (urbano o rural), mientras que los rurales no mostraron esa flexibilidad. Estos resultados indican que los machos urbanos poseen mayor plasticidad vocal, una ventaja adaptativa clave para atraer a las hembras, sumada a la menor presencia de depredadores y parásitos en la ciudad, esta flexibilidad incrementa su éxito reproductivo a pesar de los riesgos que la ciudad les presenta. Sin embargo, dicha ventaja se pierde en entornos naturales, lo que sugiere que estas adaptaciones son específicas del ambiente urbano. Este caso muestra cómo la selección sexual y natural pueden operar de forma distinta en las ciudades, promoviendo comportamientos nuevos y favoreciendo variantes urbanas.

Mamíferos

Uno de los contrastes más evidentes entre ambientes urbanos y naturales es la presencia constante de luz artificial durante la noche. La luz urbana, visible incluso desde el espacio, altera profundamente los ritmos naturales de las especies nocturnas. En particular, la luz artificial atrae numerosos insectos hacia las luminarias, generando concentraciones de alimento que pueden favorecer a sus depredadores, como los murciélagos. Este fenómeno ha sido documentado en Italia con *Pipistrellus kuhlii* (Figura 1E), una especie que ha colonizado exitosamente entornos urbanos.

En un estudio, Tomassini *et al.* (2014), analizaron más de 100 años de especímenes de museo detectando un aumento significativo en el tamaño del cráneo a partir de la década de 1950, coincidente con la expansión del alumbrado público. Curiosamente, no observaron cambios en el tamaño corporal, lo que sugiere selección dirigida al cráneo. Los autores proponen que este cambio refleja una ventaja evolutiva: los murciélagos con cráneos más grandes pueden ejercer una mordida más potente, lo cual les facilita el consumo de insectos grandes, como polillas, que se acumulan en torno a las luces y son menos evasivas. Así, la luz artificial no solo transforma el paisaje urbano, sino que también moldea la evolución de las especies que se adaptan a ella.

Conclusión

Las ciudades son paisajes profundamente transformados en los que se remodela la biología de las especies que se adaptan a las nuevas condiciones. Exploramos cómo distintos factores urbanos ejercen presiones selectivas que provocan adaptaciones visibles en aves, reptiles, mamíferos y otros grupos. Estas respuestas confieren ventajas exclusivas en entornos urbanos, pero no necesariamente en hábitats naturales. Con el tiempo, esta divergencia puede reducir el intercambio genético entre poblaciones urbanas y no urbanas, fomentando su diferenciación evolutiva. En casos extremos, podría derivar en la formación de nuevas especies (Halfwerk 2021).

Literatura citada:

- Campbell-Staton SC *et al.* 2020. Parallel selection on thermal physiology facilitates repeated adaptation of city lizards to urban heat islands. *Nature Ecology & Evolution*, 4:652–658. <https://doi.org/10.1038/s41559-020-1131-8>
- De León LF *et al.* 2018. Urbanization erodes niche segregation in Darwin's finches. *Evolutionary Applications*, 11:1321–1336.
- Halfwerk W *et al.* 2018. Adaptive changes in sexual signaling in response to urbanization. *Nature Ecology & Evolution*, 3:374–380.
- Halfwerk W. 2021. How should we study urban speciation? *Frontiers in Ecology and Evolution*, 8:573545.
- Mascarenhas R, Meirelles PM, Batalha-Filho H. 2023. Urbanization drives adaptive evolution in a Neotropical bird. *Current Zoology*, 69:607-619.
- Tomassini A *et al.* 2014. Cranial size has increased over 133 years in a common bat, *Pipistrellus kuhlii*: a response to changing climate or urbanization? *Journal of Biogeography*, 41:944-953.
- Winchell KM *et al.* 2016. Phenotypic shifts in urban areas in the tropical lizard *Anolis cristatellus*. *Evolution*, 70:1009-1022.

¿Quiénes escriben?

Xitlali Libertad De La Rosa Chávez es bióloga por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) y actualmente estudiante de la Maestría en Ciencias con especialidad en Ecología Humana en Cinvestav, Unidad Mérida. Su investigación se centra en evaluar los efectos genotóxicos de la urbanización en murciélagos urbanos mediante el uso de biomarcadores de salud bajo un enfoque de Una sola Salud (*One Health*).

Contacto: xitlali.delarosa@cinvestav.mx

Román Espinal Palomino es Biólogo por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y Maestro en Ciencias con especialidad en Biología Marina en CINVESTAV – Mérida. Actualmente es estudiante de doctorado del Departamento de Ecología Humana del mismo centro, donde investiga el efecto de la urbanización en el murciélago *Artibeus jamaicensis* y en la riqueza y diversidad de su viroma.

Contacto: roman.espinal@cinvestav.mx

Carlos N. Ibarra Cerdeña es Biólogo por la Universidad de Guadalajara. Estudió una Maestría en Cs. Ambientales y un Doctorado en Cs. Biomédicas en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Actualmente es Profesor y Jefe de Departamento de Ecología Humana en Cinvestav Mérida. Su línea de investigación es la ecología y evolución de vectores de la Enfermedad de Chagas en ambientes rurales y urbanos así como la relación que existe entre la Biodiversidad y los Paisajes Tropicales con la transmisión de parásitos, bajo una perspectiva de Una Sola Salud (*One Health*).

Contacto: cibarra@cinvestav.mx

